

MAKTABGACHA TA'LIMNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Botirova Mukarramxon¹, Kamilova Gulnora Muhammadjon qizi², Xalilova Muslima
Latifjon qizi³

¹Muqumiy nomli QDPI Maktabgacha ta'lim kafedasi o'qituvchisi, ^{2,3}Muqumiy nomidagi
Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti MT sirtqi 07.22 guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293876>

Anotatsiya. Maktabgacha ta'limning psixologik va pedagogik asoslari bolalar rivojlanishining barcha jihatlarini hisobga olishga asoslanadi. Ushbu jarayon bolaning kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini, shuningdek uning ta'lim olishi va tarbiyasida muhim rol o'ynaydigan tamoyillarni o'z ichiga oladi. Pedagogik asoslar bolaning individual xususiyatlarini, ehtiyojlarini va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish zarurligini ta'kidlaydi. Psixologik asoslar esa bolalar psixikasining o'ziga xos rivojlanish jarayonlarini o'rganish va ularga mos pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Maktabgacha ta'limda bolaning shaxsiyatini shakllantirish, uning fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda psixologik va pedagogik yondashuvlarning o'zaro aloqasi muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, psixologik asoslar, pedagogik asoslar, rivojlanish jarayoni, individual yondashuv, ta'lim tamoyillari, hissiy rivojlanish, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish.

Аннотация. Психологические и педагогические основы дошкольного образования основаны на учете всех аспектов развития ребенка. Этот процесс включает когнитивное, эмоциональное и социальное развитие ребенка, а также принципы, играющие важную роль в процессе его обучения и воспитания. Педагогические основы подчеркивают важность организации образования с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и способностей ребенка. Психологические основы предполагают изучение особенностей психики ребенка и разработку соответствующих педагогических подходов. В дошкольном образовании важное место занимает взаимосвязь психологических и педагогических подходов для формирования личности ребенка и развития его навыков мышления и общения.

Ключевые слова: Дошкольное образование, психологические основы, педагогические основы, процесс развития, индивидуальный подход, принципы обучения, эмоциональное развитие, когнитивное развитие, социальное развитие.

Annotation. The psychological and pedagogical foundations of preschool education are based on considering all aspects of a child's development. This process includes the cognitive, emotional, and social development of the child, as well as the principles that play an important role in their learning and upbringing. Pedagogical foundations emphasize the need to organize education by considering the individual characteristics, needs, and abilities of the child. Psychological foundations focus on studying the specific development processes of the child's psyche and creating appropriate pedagogical approaches. In preschool education, the interconnection between psychological and pedagogical approaches plays a crucial role in shaping the child's personality and developing their thinking and communication skills.

Keywords: *Preschool education, psychological foundations, pedagogical foundations, development process, individual approach, teaching principles, emotional development, cognitive development, social development.*

Maktabgacha ta'lim – bu bolaning o'zligini anglash, aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishi, shuningdek, turli ijtimoiy va madaniy ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun eng muhim va dastlabki bosqichdir. Ushbu bosqichda bola jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini oladi. Maktabgacha ta'lim jarayoni psixologik va pedagogik asoslar bilan mustahkamlanadi, chunki bola o'zining ilk ta'limini shu davrda olishni boshlaydi. Bu bosqichdagi ta'lim tizimi bolaning barcha rivojlanish jabhalariga ta'sir ko'rsatadi va ularning hayotidagi eng muhim davrni tashkil etadi. Maktabgacha ta'limning psixologik asoslari bolaning rivojlanish xususiyatlarini, uning aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanish darajalarini hisobga olishga asoslanadi. Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalar o'zgaruvchan, tez rivojlanadigan va o'ziga xos rivojlanish davrini boshdan kechirmoqdalar. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalar o'z hissiyotlarini boshqarishni o'rganishlari, boshqalar bilan muloqot qilishni, o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishni va mustaqil fikrlashni rivojlantirishlari zarur.

Bola o'zining psixologik rivojlanishi davomida ko'plab psixologik jarayonlarni o'zgartiradi: tasavvurlar, xotira, diqqat, mantiqiy fikrlash va nutq rivojlanishi. Shuningdek, o'quv jarayonida ijtimoiy va hissiy o'sish muhim o'rin tutadi. Bolalar bu davrda o'zaro muloqot qilish, o'z fikrlarini ifodalash va boshqalar bilan muvofiq tarzda muloqot o'rnatishni o'rganadilar. Shuningdek, ular o'z hissiyotlarini boshqarish, o'zini hurmat qilish va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishni o'rganadilar.

Maktabgacha ta'limning pedagogik asoslari bolaning barcha rivojlanish jihatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Pedagogik nuqtai nazardan, maktabgacha ta'limda o'quv jarayoni bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishga, uning intellektual va ijtimoiy salohiyatini ochishga qaratilgan. Pedagoglar o'z faoliyatida ta'lim va tarbiya jarayonida bolaning ehtiyojlarini, qobiliyatlarini, rivojlanish bosqichlarini hisobga olishlari kerak. Maktabgacha ta'limning pedagogik asoslari bola uchun o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirishning eng asosiy shakli hisoblanadi. Bolalar o'rganish jarayonida ko'plab amaliy faoliyatlarni amalga oshiradilar, o'yinlar orqali bilimlarni o'zlashtiradilar va hayotga tayyorlanadilar. Pedagoglar, o'qituvchi va tarbiyachilar bolaning individual xususiyatlarini, o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olgan holda, bolalar uchun mos o'quv muhitini yaratishga intilishlari zarur. Bundan tashqari, maktabgacha ta'limda muhim pedagogik tamoyillardan biri – faoliyatga asoslangan yondashuvdir. Bu tamoyil bolalarni faol ishtirok etishga, mustaqil fikrlashga, o'z fikrlarini ifodalashga undaydi. Faoliyatga asoslangan yondashuv, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularga muammolarni hal qilishda, o'zlarini ifoda etishda, guruhlarda ishlashda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini yaratadi. Maktabgacha ta'limda psixologik va pedagogik yondashuvlar o'zaro bog'liq bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Psixologik asoslar, bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishini, ularning ijtimoiy munosabatlarini va xulq-atvorini shakllantirishni nazorat qiladi. Pedagogik asoslar esa, bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlash, bolalar uchun o'rganish sharoitlarini yaratish, ularning ehtiyojlarini qondirish va o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagogik faoliyatning samarali bo'lishi uchun, pedagoglar bolalarning psixologik xususiyatlarini chuqur tushunishlari, ularga mos ta'lim metodlarini tanlashlari va bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ishlar olib borishlari zarur. Bolaning psixologik holatini

hisobga olish orqali pedagoglar ta'lim jarayonini yanada muvaffaqiyatli va samarali tashkil etishlari mumkin.

Maktabgacha ta'limning psixologik va pedagogik asoslari, ta'limning samarali va sifatli bo'lishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Psixologik asoslar bolalar o'rtasida rivojlanish xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olishni, pedagogik asoslar esa ta'lim jarayonida bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Ushbu ikki jihatning uyg'unlashuvi, bola uchun eng yaxshi ta'lim sharoitlarini yaratadi va uning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga asos bo'ladi. Maktabgacha ta'limning psixologik va pedagogik asoslarini to'g'ri qo'llash, nafaqat bolalar uchun, balki jamiyat uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Bolalar psixologiyasini o'rganish va ta'lim jarayoniga moslashtirish, maktabgacha ta'limda muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Bola psixologiyasini chuqur o'rganish, uning rivojlanish jarayonini tahlil qilish va ta'lim jarayonida ushbu bilimlarni qo'llash, o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Har bir bola o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini o'tadi, shuning uchun pedagoglar ularning ehtiyojlarini, qobiliyatlarini va psixologik holatlarini hisobga olib, ta'lim jarayonini shakllantirishi zarur. Bolalar psixologiyasini o'rganish, pedagoglarga har bir bolaning rivojlanish xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zgaruvchan, dinamik psixologik jarayonlarni boshdan kechirmoqdalar. Bu davrda bolalarda diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash, tasavvur va nutq kabi aqliy ko'nikmalar tez rivojlanadi. Shuningdek, hissiy va ijtimoiy rivojlanish ham muhim rol o'ynaydi. Bolalar o'z fikrlarini ifodalash, boshqalar bilan muloqot qilish, jamoada ishlashni o'rganadilar.

Bolalar psixologiyasini o'rganish, pedagoglarga bolalar bilan ishlashda mos yondashuvlarni tanlashda yordam beradi. Masalan, bolalar o'zlarining hissiy holatlariga qarab, turli xil ta'lim metodlariga va yondashuvlarga ehtiyoj sezadilar. Ba'zi bolalar o'yin orqali yaxshiroq o'rganadilar, boshqalari esa qattiq tartibga rioya qilishni afzal ko'rishadi. Shu sababli, pedagoglar bolaning psixologik holatini hisobga olib, unga mos ravishda ta'limni tashkil etishlari lozim. Bolalar psixologiyasini ta'lim jarayoniga moslashtirish, ta'limning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Pedagoglar, bolaning psixologik xususiyatlariga asoslanib, ta'lim metodlarini va vositalarini tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashadilar. Har bir bolaning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va rivojlanish darajasi turlicha bo'ladi. Shu bois, ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va bolaning psixologik holatiga moslashtirish zarur.

Ta'lim jarayonida bolaning diqqatini jamlash, o'z fikrlarini ifodalashda erkin bo'lishi va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli moslashuvi uchun pedagoglar turli metod va texnikalardan foydalanadilar. O'yin, drama, san'at va amaliy faoliyatlar orqali bolalar o'z bilimlarini amalda qo'llashni o'rganadilar. Bu yondashuvlar bolaning psixologik rivojlanishiga mos keladi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Maktabgacha ta'limning pedagogik tizimida bir qator asosiy tamoyillar mavjud. Ushbu tamoyillar bolalarning rivojlanishiga mos ta'lim tizimini yaratish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Quyidagi tamoyillar maktabgacha ta'lim tizimining asosini tashkil etadi: Faoliyat tamoyili, bolalarning o'rganish jarayonida faolligini ta'minlashga qaratilgan. Bu tamoyil bo'yicha ta'lim jarayonida bolalar mustaqil faoliyatda ishtirok etadilar va o'zlari bilan o'rganishning qiziqarli va samarali shakllarini tanlaydilar. O'yinlar, amaliy faoliyatlar, ijodiy ishlar bolalar uchun o'rganishni qiziqarli va mazmunli qiladi. Shaxsiy yondashuv tamoyili, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Har bir bolaning o'z rivojlanish bosqichi va qobiliyatlariga mos ta'lim uslublari ishlab chiqiladi. Bu tamoyil bolalarning hissiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tarbiyaviy tamoyil, bolalarni ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli yashashga tayyorlashga qaratilgan. Bu tamoyil bolalarni axloqiy, madaniy, estetik, ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirishga undaydi. Maktabgacha ta'limning tarbiyaviy vazifalari bolalarning to'g'ri xulq-atvorini, o'zini tutish qoidalarini va jamiyatdagi o'rni bilan bog'liqdir. Muloqot tamoyili bolalar o'rtasida muloqot qilishni rivojlantirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'limda bolalarning o'z fikrlarini ifodalash va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish juda muhimdir. Pedagoglar bolalar bilan doimo muloqotda bo'lislari va ular bilan samarali aloqalarni o'rnatishlari lozim. Tenglik tamoyili, barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratishni ta'minlashga qaratilgan. Har bir bola o'zining ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim olishga haqlidir. Shu tamoyil asosida pedagoglar barcha bolalar uchun bir xil darajadagi ta'lim imkoniyatlarini yaratishga harakat qilishadi. Bolalar psixologiyasini o'rganish va ta'lim jarayoniga moslashtirish, maktabgacha ta'lim tizimining samarali tashkil etilishida muhim rol o'ynaydi. Pedagoglar bolalar psixologiyasini to'g'ri tushunib, ularni rivojlantirishga mos yondashuvni tanlashlari zarur. Shuningdek, maktabgacha ta'limning pedagogik tamoyillari, ta'lim jarayonini tashkil etishda asosiy yo'nalishlarni belgilaydi va bolalar uchun optimal rivojlanish sharoitlarini yaratadi.

Bolalar shaxsini shakllantirish – bu uzoq davom etadigan, murakkab va tizimli jarayon bo'lib, bolaning ijtimoiy, aqliy, hissiy va ruhiy rivojlanishini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun pedagogik va psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Pedagogik omillar bola uchun to'g'ri ta'lim va tarbiya sharoitlarini yaratish, psixologik omillar esa bolaning ichki dunyosini tushunish, uning individual xususiyatlarini hisobga olishni ta'minlaydi. Pedagogik omillar bolalarning shaxsini shakllantirishda ta'lim tizimi va tarbiya jarayonlarining mohiyatini tashkil etadi. Pedagoglar va tarbiyachilar bolalarning har tomonlama rivojlanishiga yordam berish uchun bir qancha pedagogik prinsiplarga rioya qilishlari zarur. Pedagoglar har bir bolani individual tarzda ko'rib chiqishlari, uning ehtiyojlari, qobiliyatlari va rivojlanish darajasini inobatga olishlari kerak. Har bir bola o'ziga xos rivojlanish bosqichlariga ega, shuning uchun ta'lim jarayonini bolaning shaxsiy xususiyatlariga moslashtirish zarur. Bu, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va shaxsiy rivojlanishiga imkon yaratadi. Pedagogika tamoyillaridan biri, bolalarni faoliyatga jalb qilishdir. Faoliyatga asoslangan ta'lim, bolalarga mustaqil fikrlashni, o'z-o'zini boshqarishni o'rgatadi. O'yinlar, ijodiy faoliyatlar, amaliy mashg'ulotlar orqali bolalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadilar. Bu jarayon bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi va ularni o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Bolalar ijtimoiy muhitda rivojlanishadi, shuning uchun ijtimoiy va o'qituvchi bilan muloqot qilish juda muhimdir. Ijtimoiy muhitdagi o'zaro aloqalar bolalar uchun qanday qilib boshqalar bilan ishlashni, jamoa ichida o'zini qanday tutishni o'rganishga yordam beradi. Pedagoglar bolalarni jamoaviy faoliyatlarga jalb qilib, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishlari kerak. Pedagogik jarayonlar axloqiy qadriyatlarni bolalarga o'rgatish, ularning shaxsiy hayotida to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun muhimdir. Axloqiy tarbiya bolalarning to'g'ri xulq-atvorini shakllantirishga xizmat qiladi. Tarbiyachilar bolalarga yaxshilik va yomonlik, haqiqat va yolg'on, halollik va beparvolik kabi tushunchalarni o'rgatishlari zarur. Psixologik omillar bolaning ichki dunyosini, uning hissiy va aqliy holatini tushunishga asoslanadi. Psixologik aspektlar bolalar shaxsini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi, chunki bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilishni o'rganishlari zarur. Bola psixologiyasida hissiy rivojlanishning muhim ahamiyati bor. Bolalar o'z his-tuyg'ularini tushunish va boshqarishni o'rganadilar. Hissiy rivojlanish bolaning o'zini qanday his

qilishini va boshqalar bilan qanday aloqada bo'lishini aniqlaydi. Bolalar hissiy jihatdan rivojlanish jarayonida o'zlarining hissiyotlarini ifodalashda, boshqa bolalar bilan do'stlik va hamkorlikni o'rnatishda va muloqot qilishda muvaffaqiyatli bo'lishlari kerak.

Kognitiv rivojlanish bolaning aqliy jarayonlarini, fikrlashni, tushunishni va bilimlarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi. Bu davrda bolalar yangi bilimlarni o'zlashtirishda va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda katta qobiliyatga ega bo'ladi. Bola psixologiyasini tushunish, pedagoglarga bolalarning qaysi turdagi o'rganish metodlari bilan yaxshiroq ishlashini bilishga yordam beradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, bolalarning mas'uliyatli va mustaqil qarorlar qabul qilishlariga imkon yaratadi. Bola o'zligini anglash, uning shaxsiy xususiyatlarini va qobiliyatlarini tushunishi psixologik jihatdan muhimdir. O'zini anglash va o'z-o'zini baholash orqali bolalar o'z maqsadlariga erishish va o'z imkoniyatlarini aniq baholashni o'rganadilar. Bu jarayon bolaga o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga yordam beradi va uning ichki rivojlanishiga yordam beradi. Psixologik omillar orasida ijtimoiy rivojlanishning o'rni juda muhim. Bolalar, ayniqsa maktabgacha yoshda, boshqa bolalar bilan o'ynash, o'z fikrlarini ifodalash va jamoada ishlashda o'zlarini qanday tutishlarini o'rganadilar. Ijtimoiy rivojlanish bolalarga boshqalar bilan aloqada bo'lishni, hamkorlikni va shaxsiy manfaatlarni jamiyatda qanday amalga oshirishni o'rgatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy muloqot bolalarning hissiy holatini yaxshilaydi, o'zlarini yanada ishonchli his qilishlariga yordam beradi. Pedagogik va psixologik omillar bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Pedagogik jarayonlar, psixologik xususiyatlarga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, bolaning rivojlanish bosqichini, uning hissiy va aqliy holatini hisobga olgan holda ta'lim metodlari va vositalari tanlanadi. Pedagogik faoliyat, psixologik nuqtai nazardan, bolaning ehtiyojlarini qondirish va uning shaxsiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Psixologik omillar esa, pedagoglarning ta'lim jarayonini shakllantirishda bolaning ichki dunyosini tushunishlariga yordam beradi. Bolalar shaxsini shakllantirishda pedagogik va psixologik omillar birgalikda muhim ahamiyatga ega. Pedagogik jarayon bolaning tashqi ta'sirlarini, psixologik omillar esa uning ichki rivojlanishini tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ushbu omillarni hisobga olish orqali bola uchun eng samarali va muvaffaqiyatli rivojlanish sharoitlarini yaratish mumkin. Bu esa bolaning kelajakda muvaffaqiyatli, ijtimoiy moslashgan va ma'naviy jihatdan boy shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.Mirziyoyev “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat siyosati: Ta’lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish yo‘lida”
2. SH.Mirziyoyev “O‘zbekiston: Yangi bosqichda taraqqiyot va islohotlar”
3. G‘oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent, Noshir., T 2010.
4. Do‘stmuhammedova Sh.A., Z.T.Nishonova, S.X.Jalilova, Sh.T.Karimova, Sh.T.Alimbayeva “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya” Toshkent Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi. 2013.
5. Martinskoy T.D. “Detskaya prakticheskaya psixologiya” Pod.red.-M., “Izd-vo” 2012.-255s.
6. M.X.Karimova.,M.M.Botirova Umumiy psixologiya. /darslik/—“ART PRESS” Toshkent: Ta’lim, 2023.
7. M.X.KARIMOVA Bolalar psixologiyasi. /darslik/—“ART PRESS” Toshkent: Ta’lim, 2024.
8. Karimova, M. (2024). DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD. *Modern Science and Research*, 3(12), 1316-1320.

9. Karimova, M. (2024). OPINIONS OF WESTERN SCIENTISTS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL DEVELOPMENT AND EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(12), 1321-1325.
10. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. AZ Bahodirovna Pedagogical bases of preparation of future educators for implementation of social protection of children *Journal NX A multidisciplinary Peer Reviewed Journal* 7 (4), 399-402 2021
14. ZB Azizova, D Karimova SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF INCLUSIVE EDUCATION IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION *International Academic Research Journal Impact Factor* 7 (1), 6 2022
15. З Азизова Экологическое воспитание дошкольников с помощью форм и методов обучения Педагогика и психология в современном мире. теоритические и практические 2022
16. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
17. G.Nazirova .Formation of a sense of nationalpride among in older preschool children through oral folk art-as asocio-pedagogical necessity *Science and Innovation*1.2067-2077.2022
18. Г.М.Назирова. Ф.М.Рахимова Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей. *Экономика и социум* 334-339.2023
19. BR Djuraeva, HM Tojiboeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent,-UzPFITI.-2015
20. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1 (3 ... 2024
21. AZ Bahodirovna International trends in the development og the preschool education sistem *Open Access Repository* 9, 236-240 2022